

Efecto del envejecimiento en las características del SBA-15 como absorbente de contaminantes

Ana Laura Vidal García^a, Eduardo Terrés Rojas^b, Edgar Oswaldo Leyva Cruz^a, Deyanira Ángeles Beltran^{a*}

^aUniversidad Autónoma Metropolitana, Av. San Pablo Xalpa 180, Azcapotzalco, Ciudad de México, 02128, México.

^bInstituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas 152, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, 07730, México.

*Autor de correspondencia: dab@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475619>

Recibido:
08/09/25

Aceptado:
19/12/25

Keywords:

SBA-15.
Envejecimiento.
Mesoporoso.

Resumen

El SBA-15 es un material mesoporoso que, desde su creación en 1998 en la Universidad de California, Santa Bárbara, ha despertado gran interés por sus características particulares. Presenta un área específica alta, elevado volumen interno, poros de tamaño y forma controlables, morfología definida y una superficie químicamente modulable, entre otras. La aplicación de dichos materiales en temas de contaminación y la variación de sus características dependen directamente de las condiciones de síntesis empleadas. En el presente trabajo, se estudió la influencia del tiempo durante el envejecimiento del gel de síntesis, los experimentos se realizaron a una temperatura de 80 °C con tiempos de 24, 48 y 72 horas. Posteriormente, el material sintetizado se caracterizó mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido (MEB), FT-IR y fisisorción de nitrógeno. Los resultados de estas técnicas evidenciaron que el tiempo de envejecimiento óptimo del SAB-15 fue de 48 horas, al obtener un material ordenado, con una buena área específica y una capacidad significativa para recuperar Cu(II) de agua contaminada.

Abstract

SBA-15 is a mesoporous material that has attracted significant attention since its development in 1998 at the University of California, Santa Barbara. It features a high specific surface area, large internal volume, controllable pore size and shape, well-defined morphology, and chemically tunable surface, among other properties. The variation in these characteristics depends directly on the synthesis conditions employed. In this work, the influence of gel aging time was studied by conducting experiments at 80 °C for 24, 48, and 72 h. Subsequently, the obtained material was characterized using X-ray diffraction, scanning electron microscopy (SEM), FT-IR spectroscopy, and nitrogen physisorption. The results of these techniques showed that the optimal aging time for SAB-15 was 48 hours, yielding an ordered material with a high specific area and significant capacity for the recovery of Cu(II) from contaminated water.

1. Introducción

El SBA-15, de sus siglas en inglés (Santa Barbara Amorphous), es un silicato no cristalino con una estructura micromesoporosa. (Figura 1) La síntesis de este material se realiza con un surfactante no iónico polimérico además de una fuente de sílice como el tetraetilortosilicato en un medio ácido. Fue sintetizado

por primera vez en el año 1998 en la Universidad de California Santa Bárbara [1]. En los últimos años, el SBA-15 se ha convertido en un material de interés para su uso como agente adsorbente o de separación; estas aplicaciones son posibles gracias a sus propiedades estructurales. Desde su creación, los materiales

mesoporosos se han considerado soportes de catalizadores debido a su gran área superficial y su estabilidad hidrotérmica. Por tanto, es de suma importancia identificar condiciones experimentales en las que las áreas superficiales y los poros sean modificables.

Figura 1. Representación de la estructura del SBA-15. [2]

Se ha demostrado que es posible controlar la morfología del material SBA-15 mediante la modificación de los parámetros fundamentales de síntesis, como la temperatura, la velocidad de agitación o el tiempo de tratamiento de la mezcla de síntesis. Con estos cambios se han obtenido plaquetas, columnas hexagonales, granos de arroz, varillas de distintos tamaños e incluso nano-rollos. Al modificar las variables de síntesis, el SBA-15 sufre cambios en sus propiedades texturales, como el área superficial, el volumen y el diámetro de poro, y, con ello, se modulan las propiedades y la aplicación del material de sílice. Dentro de las aplicaciones del SBA-15 están la adsorción y separación [1] y catálisis, entre otras. [2]

En este trabajo de investigación se estudió la influencia del envejecimiento del gel de síntesis 24, 48 y 72 horas, se estudiaron sus características morfológicas, estructurales y texturales, además se utilizaron para la recuperación de iones de cobre (II) de una solución de origen industrial contaminada con el ion, como aplicación de los materiales y demostrar la influencia del tiempo de envejecimiento en la recuperación del ion metálico.

2. Metodología

Síntesis de SBA-15. En un bote de teflón con un agitador magnético se mezclaron 75 mL de agua desionizada con 4 g de Pluronic P123 (Aldrich) y 20 mL de HCl 35% v/v, la mezcla se agitó a 40°C y 60 rpm durante 24 horas. Posteriormente, manteniendo la agitación y temperatura, se agregó gota a gota 9 mL de tetraetilortosilicato (TEOS, Aldrich) con ayuda de una bureta y después se pasó el bote con la mezcla de síntesis a una estufa Mermmet a 80°C, lo anterior se hizo por triplicado para tratar una mezcla durante 24, 48 y 72 horas. Al término del tratamiento térmico, cada muestra se filtró y se lavó con agua desionizada para eliminar la mayor cantidad de surfactante posible y se secó a temperatura ambiente por un día para finalmente calcinarse en una mufla a 600°C, 2°C/min durante 6 horas en atmósfera de aire extraseco. Las muestras fueron caracterizadas mediante difracción de rayos X, fisisorción de nitrógeno, espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier y microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de energía dispersiva de rayos X.

Impregnación de Cu(II) en SBA-15. Para la prueba de recuperación de cobre, se pesaron 100 mg de los SBA-15 calcinados y secos y se colocaron por separado en matraces Erlenmeyer con 25 mL de agua contaminada con iones de cobre (15 000 ppm) durante una hora a 30 °C y a 400 rpm. Después del tiempo de contacto, se filtraron las soluciones y el material SBA-15 recuperado se secó a 70 °C durante 24 horas para su caracterización por EDS.

3. Resultados y análisis

Los difractogramas de las muestras de SBA-15 se muestran en la figura 2. Puede observarse que la intensidad de la reflexión correspondiente al plano (1 0 0) aumentó proporcionalmente al tiempo de envejecimiento del gel de síntesis. Los detalles del ordenamiento de los tres materiales se encuentran en la tabla 1, donde también se observa que solo la muestra tratada durante 72 horas presentó las tres

reflexiones típicas del SBA-15 descritas en la literatura. [3]

Figura 2. Diffractogramas de los SBA-15 con distintos.

Tabla 1. Datos cristalográficos de los SBA-15 sintetizados.

Material	Planos	Posición (2θ)	d (Å)
M24	1 0 0	0.959	92.043
M48	1 0 0	1.044	84.571
M72	1 0 0	1.000	88.372
	1 1 0	1.698	52.024
	2 0 0	1.960	45.064

La micrografía del material tratado 24 horas, revela que se obtuvo un material amorfo y denso conformado por esferas incompletas (figura 3), mientras que con las muestras tratadas más tiempo (figuras 4 y 5) se aprecia la formación de esferas de mayor tamaño y mejor definidas conforme el tiempo de tratamiento aumentó, igualmente su tamaño. En los espectros de EDS se observan únicamente las señales correspondientes a Si y O presentes en el silicato mesoporoso.

Las propiedades texturales de los tres materiales se muestran en la tabla 2. Se observó una disminución del área específica de los materiales al aumentar el tiempo de envejecimiento, mientras que en el tamaño y el volumen de los poros no se encontró relación con el envejecimiento.

Figura 3. Micrografía y espectro de emisión del M24.

Figura 4. Micrografía y espectro de emisión del M48.

Figura 5. Micrografía y espectro de emisión del M72.

Tabla 2. Propiedades texturales de los SBA-15.

Material	Área de BET (m ² /g)	Tamaño de poro (Å)	Vol. de poro (cm ³ /g)
M24	784.546	50.112	0.983
M48	738.596	35.640	0.653
M72	702.252	46.002	0.807

Los espectros de infrarrojo de las tres muestras se presentan en la figura 6, en los que no se observan cambios significativos en las posiciones de las bandas características asociadas con el tiempo de envejecimiento de las muestras y sus vibraciones características que son los grupos silanol y de las interacciones Si-O-Si, así como C=O remanentes del surfactante concuerdan con lo ya descrito. [4]

Figura 6. Espectros de infrarrojo de las muestras de SBA-15.

Las isothermas de adsorción y desorción de nitrógeno de los tres materiales obtenidos corresponden al tipo IV de la clasificación de la IUPAC con lazos de histéresis asociados a materiales mesoporosos. Los valores del tamaño de poro de los tres materiales se encuentran dentro del rango de los mesoporos, independientemente del envejecimiento. La forma del lazo de histéresis de los materiales corresponde al tipo H2, siendo el más ancho el del material M48. Lo anterior se asocia con microporos interconectados con cavidades de tamaño superior (a sus mesoporos). (Figuras 7 a 9).

Las gráficas de distribución de tamaño de poro denotan que el material que se trató 24 h presenta un lazo de histéresis estrecho, pero desde P/P0 0.4 hasta 1, lo cual denota distribución no uniforme en el tamaño de poros, lo que se comprueba con la tendencia bimodal

de la distribución del tamaño de los mismos (Figura 10). En el caso de M48, el lazo de histéresis es más ancho, pero en un rango más estrecho de 0.4 a 0.7 y con una tendencia unimodal de poros de un tamaño menor (Figuras 11). Para M72, el lazo de histéresis es mucho más reducido en el rango de presiones, pero abierto hasta altas presiones y con una tendencia unimodal de tamaño de poros, mayor que M42 (Figura 12).

Figura 7. Isotherma de fisisorción de nitrógeno de M24.

Figura 8. Isotherma de fisisorción de nitrógeno de M48.

Figura 9. Isotherma de fisisorción de nitrógeno de M72.

Figura 10. Gráfica de distribución de tamaño de poro de M24.

Figura 11. Gráfica de distribución de tamaño de poro de M48.

Figura 12. Gráfica de distribución de tamaño de poro de M72.

Después de las pruebas de contacto de los tres materiales con la solución contaminada con el Cu (II) se realizó el análisis por EDS de las muestras. Los espectros de emisión se presentan en las figuras 13 a 15 y en la tabla 3 se muestran los datos de la composición química superficial obtenida. Puede notarse que la muestra M42 fue la mayor cantidad de cobre retuvo en la prueba, seguida de M24 y M72.

Figura 13. Espectro de emisión de M24.

Figura 14. Espectro de emisión de M42.

Figura 15. Espectro de emisión de M72.

Tabla 3. Resultados de EDS de los SBA-15 con el cobre recuperado.

Elemento	M24 (%wt)	M48 (%wt)	M72 (%wt)
O	50.47	46.58	48.99
Si	45.74	46.93	48.63
Cu	3.79	6.49	2.39
Total	100	100.00	100

Los valores obtenidos de la cantidad de cobre presente en las muestras, es superior a la reportada en otros estudios en los que el SBA-15 [5][6][7] (Humelnicu et al., 2022) (Yang et al., 2021) Estos datos preliminares obtenidos por SEM-EDS servirán como pauta para continuar la investigación con profundidad utilizando el material M48 en estudios futuros.

4. Conclusiones

Se evidenció que el mayor tiempo de envejecimiento del gel de síntesis del SBA-15 tiene influencia positiva en el ordenamiento que puede alcanzar el material, sin embargo, en el área específica obtenida no es beneficioso el utilizar tiempos prolongados. Lo que es importante de destacar es que, para los efectos de utilizar el material mesoporoso de sílice, bastan 48 horas de envejecimiento para que se logre la máxima cantidad del ion cobre (II) removido en las condiciones empleadas en este trabajo. Lo anterior nos lleva a concluir que representa un ahorro energético el utilizar 48 horas de envejecimiento para obtener un SBA-15 con ordenamiento aceptable y área específica significativa para la remoción de un ion contaminante presente en una solución acuosa de origen industrial en una hora de contacto, esto representa una alternativa viable para tener un material adecuado para atender la problemática de la contaminación por la presencia de iones en solución.

5. Agradecimientos

A los Laboratorios de Microscopía Electrónica de Barrido de la UAM-A de la DCBI de la UAM-A y del IMP. Al SECIHTI por los estímulos SNII de DAB y ETR.

6. Referencias

- [1] B. Liang et al., Advancing Adsorption and Separation with Modified SBA-15: A Comprehensive Review and Future Perspectives, *Molecules*, **29** (15), 3543 (2024).
- [2] R. Huirache-Acuña et al., SBA-15 Mesoporous Silica as Catalytic Support for Hydrodesulfurization *Catalysts*, *Materials* **6**(9), 4139 (2013).
- [3] C. Y. Wang, et al Modification of SBA-15 for stabilizing supported oxides, *Journal of Porous Materials*, **32**(1), 97 (2025).
- [4] M. Rachini et al., Activity and Selectivity of Bimetallic Catalysts Based on SBA-15 for Nitrate Reduction in Water, *Materials Sciences and Applications*, **14**(2), 78 (2023).
- [5] H. W. Lee et al., Removal of Cu(II)-ion over amine-functionalized mesoporous silica materials, *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, **17**(3) 504 (2011).
- [6] Humelnicu, D., et al., Study on the SBA-15 Silica and ETS-10 Titanosilicate as Efficient Adsorbents for Cu(II) Removal from Aqueous Solution. *Water*, **14**(6) (2022).
- [7] Yang, Y., et al., Adsorption of Cu(II) and Cr(III) ions on SBA-15 mesoporous silica functionalized by branched amine. *Desalination and Water Treatment*, **213**, 358 (2021).